

FAMÍLIA, POLÍTICA & ATUALIDADE

Márcio Batista de Oliveira

Graduado em Administração pela Universidade da Amazônia (UNAMA). Coordenador do Observatório da Educação do Distrito Federal – Brasília. Membro da Comissão de Bioética da Arquidiocese de Brasília. E-mail: marciobatistadeoliveira0207@gmail.com

Resumo: Nestas linhas se pretende expor, de modo sucinto e com viés histórico-analítico, o fenômeno da descristianização social e desconstrução do paradigma familiar na sociedade ocidental e, em particular, no Brasil. Procura-se demonstrar a origem desse processo precisamente na política demográfica e de planejamento familiar dos anos 70, baseada na teoria neo-malthuseana de desenvolvimento demográfico. O modelo neo-malthuseano de análise do comportamento demográfico foi adotado pelos agentes condutores do processo social em análise, objeto deste artigo, como modo de defesa da chamada superpopulação. A seguir, as diversas formas de direitos sexuais e reprodutivos, alimentadas política, ideológica e financeiramente por grandes fundações metacapitalistas filantrópicas, de matriz liberal, que investem em diversos meios para influenciar as consciências das mulheres de maneira a provocar nessas o desejo de evitar conceber e gerar filhos, propondo, em seu lugar, o direito ao livre comportamento sexual não atrelado às normas sexuais tradicionais e à lei natural. Concomitantemente, a ideia marxista de família se inseriu de modo silencioso nas diversas culturas, propondo a destruição da família monogâmica como modo originário da subjugação de classes e da tão enfatizada desigualdade social. Esta última noção se reforçou com o advento dos movimentos feministas, que postulavam o fim das formas de “submissão” das mulheres, sendo a primordial e principal delas a família. Todas essas ideias se tornaram modos paradigmáticos de ação social que também se constituíram, no Brasil, como maneiras ocultas da política e da gestão social.

Palavras-chave: Família, liberalismo, ideologia de “gênero”, direitos sexuais reprodutivos, marxismo.

Abstract: In these lines, the phenomenon of social dechristianization and deconstruction of the family paradigm in Western society and, in particular, in Brazil, is presented in a succinct manner and with historical-analytical

bias. It seeks to demonstrate the origin of this process precisely in the population planning and family planning politic of the 1970s, based on the neo-malthusean theory of demographic development. The neo-malthusean model of analysis of demographic behavior was adopted by the agents conducting the social process under analysis, object of this article, as a way of defending the so-called overpopulation. The various forms of sexual and reproductive rights, fomented politically, ideologically and financially by great, philanthropic, liberal-matrix metacapitalist foundations that invest in various means to influence the consciences of women in such a way as to provoke in them the desire to avoid conceiving and generating children, proposing, instead, the right to free sexual behavior not bound by traditional sexual norms and natural law. At the same time, the Marxist idea of the family was silently inserted in the different cultures, proposing the destruction of the monogamous family as a way of class subjugation and of the so much emphasized social inequality. This last notion was reinforced by the advent of the feminist movements, which postulated the end of the forms of “submission” of women, being the primordial and main of them the family. All these ideas became paradigmatic modes of social action that also became, in Brazil, hidden ways of politics and social management.

Key words: Family, liberalism, gender ideology, reproductive rights, marxism.

Resumen: En estas líneas se pretende exponer, de modo conciso y con sesgo histórico-analítico, el fenómeno de la descristianización social y la desconstrucción del paradigma familiar en la sociedad occidental y, en particular, en Brasil. Se busca demostrar que el origen de ese proceso se encuentra precisamente en la política demográfica y de planificación familiar de los años 70, basada en la teoría neo-malthusiana de desarrollo demográfico. El modelo neo-malthusiano de análisis del comportamiento

demográfico fue adoptado por los agentes conductores del proceso social, analizado en este artículo, como modo de defensa de la llamada superpoblación. A continuación, se muestra cómo las diversas formas de los llamados "derechos sexuales y reproductivos" son alimentadas política, ideológica y financieramente por grandes fundaciones metacapitalistas filantrópicas, de matriz liberal, que invierten en diversos medios para influenciar las conciencias de las mujeres a fin de provocar en ellas el deseo de evitar concebir y generar hijos, proponiendo, en su lugar, un derecho a un comportamiento sexual desvinculado de las normas sexuales tradicionales y de la ley natural. Al mismo tiempo, la idea marxista de familia se insertó de modo silencioso en las diversas culturas, proponiendo la destrucción de la familia monogámica como modo originario de la subyugación de clases y de la tan enfatizada desigualdad social. Esta última noción se reforzó con el advenimiento de los movimientos feministas, que postulaban el fin de las formas de "sumisión" de las mujeres, siendo la primordial y principal de ellas la familia. Todas estas ideas se materializaron en modos paradigmáticos de acción social, que, a su vez, constituyeron en Brasil orientaciones ocultas de la política y de la gestión social.

Palabras-clave: Familia, liberalismo, ideología de género, derechos sexuales reproductivos, marxismo.

Sommario: In queste linee si desidera esporre, in una modalità succinta e con un'orientazione storico-analitica, il fenomeno della scristianizzazione sociale e decostruzione del paradigma di famiglia nella società occidentale e, in particolare, nel Brasile. L'intento è quello di dimostrare l'origine di questo processo proprio nella politica demografica e di pianificazione familiare degli anni '70, basatasi sulla teoria neo-malthusiana dello sviluppo demografico. Il modello neo-malthusiano di analisi del comportamento demografico è stato adottato dagli agenti conduttori del processo sociale preso in analisi – oggetto di questo articolo – come un modo di difesa della cosiddetta sovrappopolazione. Successivamente, le varie forme di diritti sessuali e riproduttivi, suscitate dalla politica, dell'ideologia e dalle risorse finanziarie delle grandi fondazioni metacapitaliste filantropiche di matrice liberale, che investono in molti modi per influenzare le coscienze delle donne in modo da causare in esse il desiderio di evitare la concezione e ad allevare figli, proponendo, invece, il diritto a comportamenti sessuali liberi non legati alle

norme sessuali tradizionali e alla legge naturale. Contemporaneamente, l'idea marxista della famiglia fu silenziosamente inserita nelle diverse culture, suggerendo la distruzione della famiglia monogamica come modo originario della sottomissione di classi e dalla tanto enfatizzata disuguaglianza sociale. Quest'ultimo concetto si è rafforzato con l'avvento dei movimenti femministi, i quali postulavano la fine delle forme di "sottomissione" delle donne, essendo la famiglia la prima e la principale di queste forme. Tutte queste idee divennero modalità paradigmatiche di azione sociale chesi sono costituite, anche in Brasile, come modi nascosti di politica e gestione sociale.

Parole chiave: famiglia, liberalismo, ideologia di gender, diritti sessuali riproduttivi, marxismo.

Résumé: Dans ces lignes si vous souhaitez exposer, dans un mode de polarisation succinct et historique analytique, le phénomène de déchristianisation sociale et la déconstruction du paradigme de la famille dans la société occidentale et en particulier au Brésil. Il cherche à démontrer l'origine de ce processus précisément dans la politique de planification de la population et de planification familiale des années 1970, basée sur la théorie néo-malthusienne du développement démographique. L'analyse du modèle néo-malthusien du comportement démographique a été adopté par les agents des pilotes d'analyse de processus social, objet de cet article comme une défense appeler ainsi la surpopulation. Ensuite, les diverses formes de droits sexuels et reproductifs, nourri metacapitalistes politique, idéologique et financier par les grandes fondations philanthropiques de la matrice libérale, qui investissent dans de nombreuses façons d'influencer la conscience des femmes de manière à provoquer un tel désir d'éviter la conception et élever des enfants, en proposant plutôt le droit à un comportement sexuel libre, non lié aux normes sexuelles traditionnelles et à la loi naturelle. En même temps, Marx famille idée de silence inséré dans les différentes cultures, ce qui suggère la destruction de la famille monogame comme origine classes si forte et ainsi mis l'accent sur l'inégalité. Cette dernière idée a été renforcée avec l'avènement des mouvements féministes, qui postulait la fin des formes de "soumission" des femmes, et la principale et principale est la famille. Toutes ces idées sont devenues des modes d'action sociale paradigmatiques qui sont aussi devenus, au Brésil, des moyens cachés de la politique et de la gestion sociale.

Mots-clés: Famille, libéralisme, idéologie du genre, droits reproductifs, marxisme.

A FAMÍLIA NA CONTEMPORANEIDADE: UMA INIMIGA A SER CERCEADA

A contemplação das mudanças promovidas pelo mundo moderno nos leva muitas vezes a reações perplexas. As bases sobre as quais a sociedade contemporânea está assentada diferem-se em muito daquelas construídas ao longo dos séculos pela Igreja, em especial durante a Idade Média, e estas bases, firmadas no seio da sociedade medieval, serviram de plataforma fundamental para o desenvolvimento de toda a civilização ocidental. Foi uma era enriquecida pelo pensamento dos grandes filósofos escolásticos, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e São Bernardo. Sem dúvida, em nenhum momento da História tanto se usufruiu de tamanha riqueza civilizacional. Contudo, o homem, levado por ideais humanistas propagados de maneira mais difusa a partir dos séculos XV e XVI na Europa, por meio do movimento cultural conhecido como Renascimento, começava a escolher um caminho civilizacional diferente daquele construído sobre o fundamento da Cristandade. As consequências desse rompimento, que acabou por introduzir o homem no chamado mundo moderno impregnado do pensamento antropocêntrico, de cientificismo, de racionalismo, de positivismo, de valores liberais advindos em grande medida da Revolução Francesa e das ideologias que a instigaram, levaram à relativização dos valores outrora tidos como imutáveis e fundamentais. Hoje, novos atores, cujos valores e diretrizes diferem inteiramente daqueles difundidos pelo mundo cristão de antes, se erguem para conduzir os rumos da humanidade. Nesta breve exposição, nos ateremos sobre os impactos dessas mudanças especificamente sobre somente um, embora extremamente significativo, de muitos aspectos da sociedade contemporânea, a **Instituição Familiar**.

Acontece que, como claramente percebemos, não é de hoje que temos presenciado no seio de nossa sociedade contemporânea uma série de atentados contra a Família e o direito à vida. A instituição familiar, antes solidamente formada, se encontra hoje, para uma parcela considerável

da sociedade, em uma profunda crise. Poderíamos nos perguntar como chegamos a esse estado. Poder-se-ia dizer que esses fatos são produto de um processo espontâneo? Seriam sinais de uma “evolução natural” da sociedade ou existe algo de intencional e artificial por trás de tudo isso? Faz-se necessário, assim, conhecer as causas que levaram a esses acontecimentos para que possamos, de nossa parte, saber tratá-los da forma correta e reagir adequadamente a eles.

E, para que possamos dar essa resposta de forma consciente e mais engajada possível, devemos entender melhor as razões profundas que nos levaram ao presente estágio de crise pelo qual passam as famílias. Trata-se, pois, de entender as origens e as relações historicamente existentes, mais precisamente durante o século XX, entre os fenômenos sociais e os atores históricos que os instigaram. Para atender a esse objetivo, este artigo está dividido em três partes. As duas primeiras procurarão demonstrar as razões que levaram poderosos agentes e organizações internacionais, de matriz liberal, a se interessar em conter o crescimento populacional do planeta e seus meios de ação; e a terceira se concentrará no coração da tese marxista e na sua relação com a Família.

POLÍTICA DEMOGRÁFICA E PLANEJAMENTO FAMILIAR (1950-1970)¹

Inicialmente, voltemos nossa atenção aos primeiros anos do século passado, quando, em 1913, é criada por John D. Rockefeller nos Estados Unidos a fundação que levaria o mesmo nome (**Rockefeller Foundation**). A sua criação se deu por sugestão do pastor batista Frederick Gates, que influenciou as primeiras atividades da nova organização, as quais se concentraram no esforço para erradicar as doenças no mundo e no fomento à educação. Contudo, em 1919, houve uma mudança no rumo da fundação quando a sua

¹ Conforme exposição feita pela Prof^a. Fernanda Takitani, professora de História e pesquisadora do Observatório Interamericano de Biopolítica. Cf. TAKITANI, Fernanda. Política Demográfica e Planejamento Familiar (1950-1970) [Palestra]. In: SEMANA DE VALORIZAÇÃO DA VIDA. BRASÍLIA - CÂMARA DOS DEPUTADOS, 8 E 9 SET. 2015. Texto não publicado.

presidência passou a ser ocupada pelo estadunidense Raymond Fosdick, que desempenhara a função de Subsecretário na Liga das Nações² em 1919. Fosdick acreditava que, diante das consequências da Grande Guerra (1914-1918) e do quadro geopolítico da época, seria imprescindível a adoção de medidas que assegurassem a preservação da paz mundial. Para atingir esse objetivo, seria necessária, em seu entendimento, a supressão das soberanias dos Estados nacionais. A Fundação Rockefeller passou, então, a adotar um idealismo que perseguisse uma cultura de paz entre as nações nos moldes do pensamento de Fosdick.

No entanto, só em 1946 John Rockefeller III promove uma tentativa de alteração estrutural na Fundação no sentido de empenhar esforços políticos concretos para, por meio das relações internacionais, *construir um mundo em que a paz pudesse crescer*. Esse seu pensamento, ainda permeado pela ideia de supressão da soberania dos Estados nacionais, passaria a ser o principal objetivo político a ser perseguido pela fundação. A busca da paz mundial justificava-se, segundo Rockefeller III, pelo fato de que a deflagração de uma guerra poderia destruir todas as conquistas filantrópicas até então alcançadas. Contudo, o projeto é recusado pelos diretores da própria fundação, que gozavam de plena autonomia em relação ao seu fundador.

Em 1947, entra em cena outro ator importante, a **Fundação Ford**, que naquele ano havia crescido consideravelmente e passaria a ocupar o lugar de maior organização filantrópica do mundo, superando a própria Fundação Rockefeller. Em 1949, Rowan Gaither é incumbido da tarefa de reestruturar a Fundação Ford, integrando em seus objetivos aqueles que John Rockefeller III tentou introduzir na Fundação Rockefeller, ou seja, promover políticas

² A Liga das Nações (1920-1946) foi um arranjo internacional formado por países dos cinco continentes sob a condução dos EUA e das potências europeias para tentar estabelecer uma atuação diplomática conjunta nos assuntos de interesse comum, especialmente na manutenção da paz mundial. Orientava-se por valores liberais e democráticos, diferentes daqueles anteriormente adotados pelo Concerto Europeu (1815-1914), até então a principal coligação internacional. Embora os EUA tivessem conduzido todo o seu processo de formação e proposto a base ideológica sobre a qual seria fundada, por fatores políticos internos, nunca chegou a fazer parte da Liga das Nações.

para assegurar a paz mundial. Contudo, em virtude da forte influência *malthuseana*³, um novo elemento passaria a integrar fortemente esta diretriz: a redução do crescimento populacional mundial. Este objetivo secundário seria perseguido ao longo das décadas seguintes por meio de um planejamento rigorosamente sistemático.

A PRIMEIRA FASE: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DEMOGRÁFICOS

Nesse contexto, na década de 1950, estudos demográficos começam a ser promovidos pelas duas fundações. Esses estudos foram altamente influenciados pelos princípios da chamada *teoria malthuseana*, criada no século XVIII, segundo a qual o crescimento demográfico começaria a assumir proporções preocupantes na medida em que a oferta de alimentos do planeta não seria suficiente para atender as crescentes demandas populacionais. A consequência dessa escassez de recursos, associada a sua grande procura, levaria a um inevitável conflito internacional, portanto a necessidade de frear o crescimento da população mundial tornava-se premente.

Percebe-se, dessa forma, que, na década de 1950, conjugavam-se duas forças poderosas: a atuação de fundações internacionais muito bem financiadas e a crescente ideia de que seria necessário parar o crescimento demográfico a fim de que não se chegasse a uma escassez de alimentos mundiais e se evitasse, assim, uma guerra global. Nesse contexto, a Fundação Rockefeller cria, em 1952, em suas estruturas, o **Conselho Populacional**. Trata-se de um grupo de estudiosos dedicados a oferecer estratégias para conter a expansão populacional. Assim, a elaboração desses estudos foi o primeiro esforço para se tentar entender o problema.

O Brasil se apresentava como um dos países com maior potencial de crescimento demográfico do mundo, portanto fazia parte do grupo de países

³ O Modelo de Crescimento Malthusean (ou teoria malthuseana) foi criado pelo bispo anglicano Thomas R. Malthus (1766-1834) no ano de 1798. Esse modelo previa que o crescimento populacional do mundo se daria em escala geométrica e a oferta de alimentos em escala aritmética, portanto, em um certo estágio do crescimento populacional, a civilização não teria mais condições de evitar a doença e a fome e caminharia para uma catástrofe.

que merecia especial atenção dos estudos do Conselho Populacional. Nesse sentido, a Fundação Rockefeller foi responsável pelo financiamento de estudos feitos no país. Um desses estudos foi o do demógrafo canadense George Martine, que elaborou um artigo publicado no ano de 2005, época em que ocupava o cargo de presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP), e que foi publicado na *Revista Brasileira de Estudos de População*. Nesse artigo, o autor afirma que *na década de 50, a percepção de que uma explosão demográfica global estava por ocorrer, devido aos níveis de crescimento dos países pobres, gerou um súbito interesse público pelos temas populacionais*⁴. É importante ressaltar que esse *súbito interesse público*, na verdade, fora totalmente forjado pelo Conselho Populacional, que divulgava notas de cunho catastrófico. Tratava-se de impregnar a sociedade, por meio de notícias inverídicas que levassem a opinião pública a acreditar na real necessidade de controlar o crescimento populacional em países subdesenvolvidos.

Os volumosos investimentos aplicados pelas grandes fundações no Brasil também permitiram a criação de centros de estudos especializados⁵.

⁴ Martine, George. O papel dos organismos internacionais na evolução dos estudos populacionais no Brasil: notas preliminares. *Revista brasileira de estudos pedagógicos* (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), São Paulo, vol. 22, N.º 2, jul./dez. 2005. Disponível em: <http://www.Scielo.Br/scielo.Php?Script=sci_arttext&pid=s0102-30982005000200005>. Acesso em: 29 nov 2017.

⁵ A primeira colaboração de um organismo internacional aos estudos populacionais brasileiros teria sido feita pela Fundação Rockefeller, em 1959. A fundação concedeu doações à Fundação Joaquim Nabuco, de Recife, à Universidade Federal da Bahia, à Universidade Federal do Ceará. A ABEP recebeu uma contribuição da Rockefeller, no valor de US\$ 3,5 mil, em 1977. O CEBRAP foi o beneficiário de um apoio de US\$ 88,5 mil para realizar uma pesquisa, coordenada por Paul Singer, sobre os determinantes demográficos da participação na força de trabalho. A Rockefeller fez uma primeira doação ao CEDEPLAR, em 1976, de US\$ 150 mil. Cf. Ibid. Segundo dados da própria Fundação Ford, nos últimos anos, o suporte às instituições acadêmicas brasileiras superou o nível médio de doações da década de 1970. O número de doações a universidades brasileiras e outras instituições acadêmicas não diminuiu em virtude do aumento de apoio às ONGs. Na década de 90, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) recebeu apoio da Fundação, inclusive com duas dotações em 1975, num total de 2,4 milhões de dólares. No período de 1960 a 2001, a fundação doou um montante de US\$ 180.863.634 para universidades e centros de pesquisas, correspondendo a 52% do total de investimentos realizados. Cf. BROOKE, Nigel; WITOSHYNKY, Mary. *Os 40 Anos da Fundação Ford no Brasil: uma parceria para a mudança social*. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2002. Disponível em: <http://www.clam.org.br/bibliotecadigital/uploads/publicacoes/1024_1567_40anosdaFundFordnoBrasil.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2017. A Hewlett também deu um apoio importante aos estudos populacionais brasileiros de forma indireta, ao financiar um programa de população na Universidade de Austin, Texas. Este programa, coordenado pelo conhecido *brazilianist* Joe Potter, recebeu vários bolsistas e professores brasileiros e até instituiu um prêmio em honra a Vilmar Faria, destinado a profissionais brasileiros. Cf. MARTINE, 2005.

Um deles foi o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), fundado em 1969, responsável pela missão de ser um dos principais centros de estudos populacionais no Brasil. Outro exemplo foi o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG (CEDEPAR), inaugurado em 1967, que se dedica a realizar programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado em demografia e economia, além de desenvolver um amplo programa de pesquisas nessas áreas. *Para o desenvolvimento de suas atividades, o CEDEPLAR conta com o apoio financeiro de instituições como (...) o Fundo de População das Nações Unidas – FNUAP –, a Fundação Rockefeller, a Fundação Hewlett e de outros organismos nacionais e internacionais, além de fundos provenientes de acordo de empréstimo firmado entre o Governo Brasileiro e o Banco Mundial, para o Desenvolvimento Interinstitucional de Ciências Ambientais (PADCT)*⁶. George Martine também afirma que, entre 1970 e 1979, a Fundação Ford promoveu a visita de professores estrangeiros ao CEDEPAR para dar um caráter internacional ao ensino de demografia. O Nepo/UNICAMP (Núcleo de Estudos Populacionais da UNICAMP) possui também ligações com a Fundação Ford, que concedeu apoio para a realização de pesquisas e programas de estudo populacional⁷, bem como com o Fundo das Nações Unidas. Este último também apoia as atividades de pesquisa executadas pela universidade, como o *Programa de Saúde Reprodutiva e Sexualidade*, desenvolvido entre 1990 e 2004, e o *Programa Interinstitucional para Treinamento em Metodologia de Pesquisa em Gênero, Sexualidade e Saúde Reprodutiva*⁸.

⁶ UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. *Convênios do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG (CEDEPLAR)*. Belo Horizonte, 2017. Disponível em: <<http://www.cedeplar.ufmg.br/institucional/convenios?highlight=WyJyb2NrZmVsbGVyIl0=>>>. Acesso em: 29 nov. 2017.

⁷ Disponível em: <<http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/informativoWeb/03032005MetodologiaPesquisaGenero.pdf>>. Acesso em: 29 nov. 2017.

⁸ UNICAMP. *Representante do Fundo de População das Nações Unidas visita a Unicamp*. Campinas, 08 abr. 2010. Disponível em: <<http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2010/04/08/representante-do-fundo-de-populacao-das-nacoes-unidas-visita-a-unicamp>>. Acesso em: 29 nov. 2017; NÚCLEO DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO (NEPO). *II Programa de Capacitação em População, Ambiente e Desenvolvimento: dimensões humanas das mudanças climáticas*. Campinas, [ca. 2009]. Disponível em: <<http://www.nepo.unicamp.br/eventos/2009/capacitacao.html>>. Acesso em: 29 nov. 2017.

Dessa forma, percebe-se que os constantes investimentos das grandes fundações em centros de pesquisas populacionais e em estudos especializados no Brasil buscam subsidiar políticas e estratégias específicas. Estas, por sua vez, viriam a ser adotadas pela ONU e organismos conexos para atender àquele objetivo fundamental levado a cabo pela Fundação Rockfeller e, posteriormente, pela Fundação Ford, isto é, reduzir o crescimento demográfico mundial, especialmente o de países subdesenvolvidos.

A SEGUNDA FASE: IMPLANTAÇÃO EFETIVA DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS

Uma vez conhecidas as dinâmicas do processo de crescimento demográfico, passa-se à ação prática. Esta fase iniciou-se na década de 1960 e caracterizou-se pela aplicação de técnicas médicas. As técnicas consistiam na disseminação de pílulas contraceptivas, treinamento intensivo de médicos para esterilização maciça de mulheres em países com elevado índice de natalidade, como no Brasil e na Índia, e, em caso de insucesso de ambas as técnicas, a realização de abortos.

É importante ressaltar que, juntamente ao emprego maciço de técnicas médicas, essa etapa caracterizou-se pela atuação intensa de lobistas ligados ao Conselho Populacional no governo norte-americano para transformar a estratégia de controle do crescimento populacional mundial em política governamental. Nesse sentido, várias audiências públicas foram realizadas no Senado norte-americano. Esse intenso trabalho de *lobby* resultou na aprovação do *Título X* de um importante programa de estatal, o *Foreign Assistance Act (FAA)*⁹ de 1961, que consistia na concessão de assistência humanitária a países subdesenvolvidos. Essa política resultou, na prática, no uso de verbas públicas para práticas de aborto em países pobres.

⁹ O *Foreign Assistance Act*, criado em 4/9/1961, é um ato legislativo do Congresso norte-americano que organizou o funcionamento dos programas de assistência internacional dos Estados Unidos, separando os programas de ajuda de caráter militar daqueles não militares, além de criar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, sigla em inglês), com a função de administrar os programas de natureza econômica e não militar.

Muitas das disposições do FAA foram executadas pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Criada em 1961, a USAID estava ligada ao governo norte-americano e tinha por objetivo administrar programas de assistência econômica e humanitária em todo o mundo. Acontece que o conceito de ajuda humanitária da agência consistia na realização de procedimentos contraceptivos e abortivos.

Nesta etapa, destaca-se o trabalho do Dr. Reimert Ravenholt, epidemiologista, diretor da USAID entre 1966 e 1970. Dr. Ravenholt pôs em prática inúmeros métodos contraceptivos e buscou fomentar a realização de um número considerável de pesquisas acadêmicas com o intuito de aprimorar as técnicas contraceptivas¹⁰. Paralelamente a essas ações concretas, novas técnicas foram sendo criadas no meio acadêmico, como na Universidade Johns Hopkins, uma das principais universidades norte-americanas para estudos em ginecologia. Um exemplo é o *Johns Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics* (Programa Johns Hopkins para Educação em Nível Internacional em Ginecologia e Obstetrícia), destinado a desenvolver e implementar técnicas de laqueaduras tubárias por meio de laparoscopia. Esse programa recebia largos investimentos do governo norte-americano, os quais possibilitavam a realização do programa para médicos de vários países. Esses médicos eram convidados a ir aos Estados Unidos, com todas as despesas pagas, para participar do programa e aprender o novo método de laqueadura.

¹⁰ Programas de esterilização também foram largamente empregados no Brasil. Os anos 1980 e o primeiro quinquênio da década de 1990 foram marcados pela disseminação da laqueadura tubária como o principal método contraceptivo. Segundo Elza Berquó, pesquisadora do CEBRAP e do NEPO/UNICAMP, aproximadamente sete milhões de brasileiras entre 15 e 49 anos encontram-se esterilizadas hoje. Segundo a mesma estudiosa, se pensarmos no número total cumulativo de esterilizadas, isto é, incluindo as mulheres acima de 50 anos, este volume deve corresponder à população global de países como a Bélgica, por exemplo, (consultar: INSTITUTO DA MULHER NEGRA. *Esterilização: impunidade ou regulamentação?* (Caderno Geledés). São Paulo: Girando, [1991]. Disponível em: <<http://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2015/05/Esterilizao-Impunidade-ou-Regulamentao.pdf?ebbcd4>>. Acesso em: 29 nov. 2017). Segundo a revista de medicina *The Lancet*, até 1996 mais de 40% das mulheres casadas foram esterilizadas em 800 cidades brasileiras. As agências que mais deram dinheiro e treinamento para o programa de esterilização no Brasil foram a IPPF (International Planned Parenthood Federation, conhecida mundialmente como a "multinacional do aborto"), a BENFAM (ONG nacional sediada no Rio de Janeiro), a UNICEF e o Ministério da Saúde.

Enquanto estava à frente da USAID, o Dr. Ravenholt tomou o cuidado de não instalar nenhuma fábrica de contraceptivos ou programa de implante do então recente dispositivo intrauterino (DIU) em países nos quais a Igreja Católica estava mais presente. Essa preocupação se justificava pela óbvia possibilidade de a Igreja iniciar um movimento de resistência e denúncia das práticas de esterilização. A prudência era fortalecida pelo fato de que, em 1968, o mundo aguardava o lançamento da encíclica papal *Humanae Vitae*, que fazia uma abordagem do uso de métodos contraceptivos a partir da Doutrina da Igreja. Por essa razão, as ações da USAID acabaram por ter que se concentrar em países de população majoritariamente não católica, como Nigéria, Índia, Arábia Saudita, Egito, Indonésia e Coreia do Sul.

O ímpeto do Dr. Ravenholt às vezes o levava a situações inusitadas. Citamos o caso de localidades rurais no interior da Índia nas quais não havia energia elétrica, para as quais foram desenvolvidos equipamentos capazes de realizar abortos sem o uso de eletricidade. Tais aparelhos foram especialmente desenvolvidos por clínicas especializadas nos EUA. Os serviços oferecidos não levavam em consideração os riscos para a vida da mulher. A realização de uma cirurgia sem energia elétrica não possibilitaria o funcionamento de uma unidade de tratamento intensivo ou o adequado condicionamento de medicamentos necessários a manutenção de sua vida. Observa-se que a preocupação principal da USAID era a contenção populacional, mesmo sob o alto risco de morte para a mulher.

Essa desconsideração pelo bem-estar das mulheres e os evidentes esforços para assassinar bebês ainda no ventre de suas mães começaram naturalmente a causar reações muito negativas por parte da opinião pública. Passaram a surgir manifestações contrárias à presença norte-americana nos países onde essas políticas estavam sendo levadas a cabo. Preocupado com essa repercussão, o governo dos EUA procurou atribuir as responsabilidades pelas ações de esterilização e controle populacional a diversos comitês e organismos multilaterais ligados à ONU, como o Fundo das Nações Unidas

para Atividades Populacionais (FNUAP), criado em 1968. Dessa forma, seria possível atribuir à atuação conjunta (pelo menos aparente) dos diversos membros da organização a execução das políticas de controle da natalidade, desvinculando, assim, a imagem dos Estados Unidos como principal responsável, muito embora as atividades do FNUAP permanecessem todas ainda financiadas com recursos norte-americanos.

Estava ficando claro que a USAID, para montar um programa de controle populacional na escala global, necessitava das Nações Unidas. Esta seria como mais um canal por onde dólares americanos poderiam ser providos para assistência em áreas na América Latina¹¹. Foram liberados mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares durante cerca de uma década e, em alguns períodos, a quantia de 250 milhões de dólares ao ano. O próprio Ravenholt chegou a afirmar que a ajuda financeira para as ações da USAID constituía-se no maior programa de ajuda externa já desenvolvido pelo governo dos Estados Unidos em toda a sua história depois do Plano Marshall¹². A participação da ONU tornar-se-ia cada vez mais imprescindível para se atribuir um caráter multilateral às ações de combate ao crescimento populacional e para servir de canal para escoar o dinheiro público norte-americano.

A TERCEIRA FASE: A PROIBIÇÃO DO FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DAS FUNDAÇÕES COM RECURSOS PÚBLICOS, A NECESSIDADE DE SE ENCONTRAR UMA SAÍDA ALTERNATIVA E O RELATÓRIO KISSINGER

A aprovação da chamada *Emenda Helms*, em 1973, provocaria uma mudança de planos. A referida emenda proíbe o uso de dinheiro público em nível externo para financiar abortos. Essa medida evitaria, portanto, o repasse de verbas para quaisquer agências estatais, como era o caso da USAID e do

¹¹ CONNELLY, Matthew. *Fatal Misconception: The Struggle to Control World Population*. London: Harvard University, 2008.

¹² RAVENHOLT, Reimert T. *Foremost Achievements of USAID's Population Program*. United States Agency for International Development. Washington, [1966-1979]. Disponível em: <<http://www.ravenholt.com/population/Foremost.zip>>. Acesso em: 29 nov. 2017.

FNUAP. Dessa forma, fazia-se necessário um caminho alternativo para que o dinheiro chegasse aos programas destinados ao controle da natalidade.

O meio encontrado foi a criação do *International Pregnancy Advisory Service* (IPAS), uma ONG por meio da qual seriam desenvolvidas as mesmas ações executadas pelos órgãos governamentais oficiais. O papel do IPAS se concentra em três áreas: conceder empréstimos para a construção de clínicas de aborto, manufaturar equipamentos para aspiração a vácuo e promover serviços diretos de aborto. Dessa forma, foi possível burlar a *Emenda Helms* e garantir que os vultosos recursos conseguissem chegar às mãos dos mesmos responsáveis pelas ações desenvolvidas até a aprovação da emenda em 1973.

No Brasil, os investimentos do IPAS são consideráveis. Estima-se que a ONG treine anualmente cerca de mil médicos em técnicas de esvaziamento intrauterino com a colaboração do Ministério da Saúde¹³. O esvaziamento uterino por abortamento é o segundo procedimento obstétrico mais frequente na rede pública de saúde. No país, são realizadas cerca de 240 mil internações anuais no Sistema Único de Saúde para tratamento de complicações decorrentes de abortamento¹⁴.

Nesta fase, também é importante ressaltar que o poderoso *lobby* patrocinado pelo Conselho Populacional junto ao governo norte-americano resultou na nomeação de Rockefeller para presidir a *Comissão sobre o Crescimento da População e o Futuro da América*. Essa comissão produziu, em 1974, o documento intitulado *Implicações do Crescimento da População Mundial para a Segurança e os Interesses Externos dos Estados Unidos (NSSM 200, na sigla em inglês)*, também conhecido como *Relatório Kissinger*, que passou a considerar o controle populacional mundial como questão de

¹³ AGÊNCIA SERGIPE DE NOTÍCIAS. *Profissionais são capacitados para assistência em situação de aborto*. Aracaju, 20 ago. 2008. Disponível em: <<http://agencia.se.gov.br/noticias/saude/profissionais-sao-capacitados-para-assistencia-em-situacao-de-aborto>>. Acesso em: 29 nov. 2017.

¹⁴ MINISTÉRIO DA SAÚDE. *Magnitude do Aborto no Brasil. Aspectos Epidemiológicos e Socioculturais*. Abortamento Previsto em lei em situações de violência sexual. Brasília: Ministério da Saúde, 2008, p. 9. Disponível em: <http://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/magnitude_aborto_brasil.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2017.

segurança nacional para os Estados Unidos. Ao chamar a atenção para alguns fatos sobre a prática do aborto, o relatório chega a afirmar explicitamente que *jamaís nenhum país conseguiu diminuir a taxa de crescimento populacional sem ter recorrido ao aborto*¹⁵. O relatório defende, em vários momentos, a necessidade de se promover o aborto e outras técnicas contraceptivas em países chaves, dentre eles o Brasil, como recurso para o controle de natalidade.

O relatório Kissinger também traz constantes recomendações para que, na sociedade, sejam incentivadas políticas que despertem nas mulheres a busca da igualdade com os homens. Essa busca de igualdade se daria na participação política, no mercado de trabalho, nos salários, na educação etc. Não se trata de conceder à mulher dignidade humana, mas de instrumentalizá-la para controlar o número de nascimentos:

*A condição e a utilização das mulheres nas sociedades dos países subdesenvolvidos são particularmente importantes na redução do tamanho da família (...) As pesquisas mostram que a redução da fertilidade está relacionada com o trabalho da mulher fora do lar*¹⁶.

DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS (1970-1990)¹⁷

Primeiramente, é preciso relembrar, diante dos fatos apresentados até agora, que a Grande Guerra (1914-1918) causou um enorme temor para os

¹⁵ National Security Study Memorandum (NSSM 200). *Implications of Worldwide Population Growth for US Security and Overseas Interests*. p. 114, §6º. Washington, 10 dez. 1974. Disponível em: <http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pcaab500.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2017. Um bom comentário em português a respeito do documento está disponível em Associação Nacional Pró-Vida. *Extratos do Relatório Kissinger: Implicações do crescimento da população mundial para a segurança e os interesses externos dos Estados Unidos*. Brasília, 15 ago. 1997. Disponível em: <http://www.providafamilia.org/relatorio_kissinger.htm>. Acesso em: 29 nov. 2017.

¹⁶ NSSM 200, 1974, p. 99, §2º.

¹⁷ Conforme exposição feita por Pe. Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, sacerdote da diocese de Cuiabá, licenciado em Filosofia, bacharel em teologia (1991) e mestre em direito canônico (1993) pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, em: AZEVEDO, Paulo Ricardo. *Desenvolvimento das políticas de direitos sexuais e reprodutivos (1970-1990)* [Palestra]. In: *Semana de Valorização da Vida*. Brasília – *Câmara dos Deputados*, 8 e 9 set. 2015. Texto não publicado.

dirigentes da Fundação Rockefeller na medida em que as consequências de um conflito de grandes proporções ameaçariam os resultados do trabalho filantrópico realizado. Nesse período, houve um considerável esforço de estudiosos da área da sociologia, genética e psiquiatria, para tentar explicar as causas que levam a um conflito internacional. Em meio a essa busca, acreditavam ter encontrado uma causa comum para todos os conflitos: o crescimento populacional (aspecto reforçado pelas influências da *teoria malthuseana*). Dessa forma, acreditava-se que conter o crescimento da população estava diretamente relacionado à manutenção da paz mundial. Essa premissa servirá para embasar as ações descritas a seguir.

Na década de 1960, na fase de implantação efetiva de métodos anticoncepcionais conduzida pelas grandes fundações, Dr. Frank W. Notestein¹⁸, presidente do Conselho Populacional da Fundação Rockefeller, começou a conduzir o processo de implantação do dispositivo intrauterino em mulheres de inúmeros países, em especial nos países subdesenvolvidos. Nesse contexto, entra em cena um dos mais influentes sociólogos do século XX, Dr. Kingsley Davis¹⁹. **O contato entre Notestein e Davis produziu uma verdadeira mudança de rumos das estratégias das grandes fundações e, ao mesmo tempo, contribuiu para o início do processo de mudança de valores que influenciaria profundamente a sociedade contemporânea.**

UM ALMOÇO QUE MUDARIA O MUNDO

No dia 17 de março de 1963, acontece um evento histórico que mudaria boa parte dos rumos da sociedade. Trata-se de um almoço de negócios em que estavam presentes Notestein e Davis. Nessa ocasião, Notestein relatava orgulhosamente o sucesso de suas medidas de controle de natalidade

¹⁸ Frank W. Notestein (1902-1983), demógrafo norte-americano, contribuiu significativamente para o desenvolvimento dos estudos em demografia. Fundou o Escritório de Pesquisa Populacional da Universidade de Princeton e, posteriormente, ocupou o cargo de presidente do Conselho Populacional, departamento da Fundação Rockefeller.

¹⁹ Kingsley Davis (1908-1997) foi sociólogo e demógrafo norte-americano. Foi reconhecido pela Sociedade Americana de Filosofia como um dos mais brilhantes cientistas sociais do século XX.

mediante a utilização de técnicas médicas em grande escala e a distribuição maciça de dispositivos anticoncepcionais. Diante das colocações de Notestein, Davis manifestou uma profunda censura às técnicas empregadas pelo colega, afirmando categoricamente que não teriam sucesso, na medida em que a contenção do crescimento populacional não seria alcançada pelo largo emprego de técnicas médicas, mas somente pela mudança de mentalidade da mulher. Essa manifestação de Davis se constitui na mensagem central deste artigo, uma vez que representa o cerne das atuais políticas promovidas pelas fundações internacionais por meio do uso do aparelho institucional das Nações Unidas. **Segundo ele, a solução estaria em inserir na sociedade novos paradigmas comportamentais e éticos capazes de mudar o comportamento das mulheres, de tal forma que elas não desejassem mais querer ter filhos.**

Como se daria essa mudança? Davis não apresenta uma resposta pronta, mas aponta para um caminho possível: a alteração do que ele chama de *instituições sociais*. O conceito de instituições, para ele, relaciona-se a um conjunto de normas complexas e socialmente aceitas e estabelecidas em um grupo ou sociedade por meio das quais as pessoas assumem determinado padrão de conduta regulado por um sistema de *recompensas* ou *punições*. Dessa forma, o pai é recompensado ou punido na medida que executa satisfatoriamente ou não a sua função paterna, tendo em vista que o pai pertence à *instituição* família, que, por sua vez, tem suas *normas* claramente definidas. Para Davis, são essas *normas* que deveriam ser alteradas.

Poderíamos ainda estabelecer outras comparações para demonstrar a necessidade dessas mudanças, como, por exemplo, nos perguntar se o conceito de ser um bom pai ou uma boa mãe na atualidade equivale àquele de cinquenta anos atrás. Se, naquela época, uma mulher manifestasse o desejo de se separar de seu marido e abandonar sua família, certamente teria sua atitude reprovada por toda a sociedade, porque se acreditava na *instituição* família. Essa mulher receberia, assim, uma *punição* de acordo

com o conjunto de normas (*instituições*) vigentes na época. Se, por outro lado, o mesmo desejo fosse manifestado hoje, infelizmente, haveria, por parte da sociedade, uma reação oposta no sentido de reforçar a atitude de rompimento da vida matrimonial.

Assim, podemos voltar a colocar as perguntas feitas ao leitor no início deste artigo: *Poder-se-ia dizer que esses fatos são produto de um processo espontâneo? Seriam sinais de uma "evolução natural" da sociedade ou existe algo de intencional por trás de tudo isso?* Poderíamos ainda acrescentar: o que fez que mudássemos tanto a nossa maneira de conceber as relações familiares? Será que, com o que vimos até aqui, já seríamos capazes de esboçar uma resposta? Certamente podemos começar a perceber que a maneira como pensamos a família hoje se relaciona diretamente com as ideias que tomaram lugar naquele almoço de negócios acontecido em 17 de março de 1963.

A posição categórica de Davis manifestada nesse almoço resultou na publicação, quatro anos mais tarde, de um importante artigo na revista norte-americana *Science*, intitulado *Política Populacional: Os Programas Atuais Terão Sucesso?*²⁰. Nessa publicação, Davis defende claramente que, para conter o avanço do crescimento populacional, faz-se necessário promover mudanças básicas na estrutura da sociedade, ou seja, nas instituições sociais. Essa mudança envolveria três níveis distintos: **a estrutura familiar, o papel das mulheres e as normas sexuais**. Nessa altura ainda não havia sido apresentado o *como* fazer, mas somente o que era preciso ser feito (em relação à modificação das normas sexuais, não se poderia deixar de fazer menção à inclusão, nos anos recentes, de materiais didáticos e paradidáticos sobre educação sexual para crianças e o incentivo ao uso de preservativos por adolescentes no ambiente escolar em países como o Brasil como meio para desconstruir a moral sexual tradicional e desvincular a relação entre família, atividade sexual e procriação).

²⁰ DAVIS, Kingsley. *Política populacional: os programas atuais terão sucesso?* [S.l.: s.n.], 10/11/1967. Disponível em: <<https://s3.amazonaws.com/padrepauloricardo-files/uploads/m2st27cgdqr9icute1ok/1-Kingsley-Davis-Politica-Populacional.pdf>>. Acesso em: 29 nov. 2017.

Davis estava ciente da resistência à mudança oferecida pela própria sociedade e também pelas estruturas políticas da época. Para contorná-la, fazia-se necessária uma *reengenharia social*. Para o autor, continuar oferecendo *um remédio como cura depois de demonstrado que não cura, mas só alivia, é praticar charlatanismo*. Eis o remédio certo: é óbvio que a contenção do crescimento excessivo da população só será alcançada se forem impostos limites à família²¹. Não se trata, pois, de eliminar, mas de restringir seletivamente a família em relação ao conjunto da sociedade, isto é, seria necessária uma espécie de controle sobre a família para que o número de nascimentos fosse diminuído. **E o meio para se alcançar esse objetivo é a promoção do pretense direito das mulheres ao aborto e a modificação da complementariedade entre o homem e a mulher. Eis aqui a relação entre ideologia de “gênero” e aborto**²². Buscava-se, assim, alterar a complementariedade natural entre homem e mulher mediante um processo de *reengenharia social* que resultaria em vários *modelos de famílias* diferentes.

A MUDANÇA DE RUMO DAS FUNDAÇÕES

O artigo de Davis não deixou de produzir seus efeitos. Uma reação imediata, contudo, foi a produção de um outro artigo pelo Sr. Bernard Berelson, novo presidente do Conselho Populacional, que classifica os

²¹ HEER, David M. *Kingsley, Davis: A biography and selections from his writings*. New Jersey: Transaction, 2005.

²² A chamada ideologia de “gênero”, integralmente concebida quase três décadas após a publicação do artigo de Davis, se tinha constituído no instrumento perfeito para alterar a complementariedade entre homem e mulher. Apesar de sua complexidade, pode ser entendida, em termos simples, como um conjunto de ideias que defendem a tese de que o indivíduo, apesar dos sinais biológicos externos visíveis, não possui uma identidade sexual predefinida ao nascer, mas deve construí-la ao longo de sua vida. Na prática, trata-se da desconstrução da sexualidade masculina e feminina, o que resulta na destruição do conceito jurídico de família. Jorge Scala, em sua obra *Ideologia de Gênero, Neototalitarismo e Morte da Família*, explica a desigualdade de “gênero” como sendo aquela que ocorre quando homens estão a cargo da vida pública, do poder político e do trabalho, e as mulheres, da vida privada, da procriação e da educação dos filhos. A função doméstica – e em especial a que exercem ao conceber – impede as mulheres de participar na vida pública e, portanto, de compartilhar o poder. Por isso, a maternidade é vista como um mal intrínseco pelo feminismo radical que reivindica o direito ao aborto. O empoderamento da mulher tenderia a superar a desigualdade de “gênero” ao torná-la participante do poder político, do trabalho e da vida pública. A igualdade de “gênero”, por seu turno, não é a igualdade de dignidade e de direitos entre homens e mulheres, mas que mulheres e homens seriam iguais no sentido de serem idênticos, isto é, absolutamente intercambiáveis. Isso é uma consequência do pressuposto antropológico segundo o qual, todo o ser humano poderia – com absoluta autonomia – escolher seu próprio “gênero”, já que este vale igualmente tanto para homens quanto para mulheres. É importante também frisar que os temas ideologia de “gênero” e aborto estão intimamente ligados.

métodos mencionados por Davis como radicais, sem, contudo, desconsiderar a importância de tais métodos.

Nesse contexto, o papel exercido por uma jovem mestrandia em sociologia na Universidade da Califórnia em Berkeley, chamada **Adrienne Germain**, será crucial. Germain era então orientanda de Kingsley Davis, na época chefe do Departamento de Sociologia na referida universidade. Ela conseguiu uma bolsa de estudos por meio de um estágio no Conselho Populacional sob a presidência de Bernard Berelson. Naquela altura, os diretores do Conselho Populacional, e mesmo da Fundação Ford, já estavam convencidos de que os argumentos de Davis estavam corretos, contudo a publicação do artigo de Berelson criticando Davis levou à necessidade de se desacreditar os argumentos do próprio Berelson. Nesse sentido, este pediu a Germain que escrevesse uma crítica ao seu próprio artigo. Nascia, assim, o artigo intitulado *Além do Planejamento Familiar*, que defende a necessidade de alteração do modo de pensar da mulher como forma de controle populacional. Alguns dias depois, Germain recebe um telefonema do Sr. Oscar Harkcavy, da Fundação Ford, que solicita um artigo criticando aquele escrito por Berelson. Ao ler o artigo de Germain, Harkcavy a contrata imediatamente. Quando questionou por que estava sendo contratada por uma equipe que não concordava com o que ela defendia, Harkcavy respondeu que consultou os chefes de todos os centros de estudos populacionais e, por recomendação do próprio Davis e pelo fato de querer uma pessoa que trouxesse ideias novas, tomara essa decisão²³.

No início da década de 1970, paralelamente ao súbito interesse da Fundação Ford pela contratação de Germain, Rockefeller III começa a demonstrar preocupação pelo fato de não ter ainda alcançado o tão almejado objetivo de controle populacional apesar das técnicas médicas largamente empregadas

²³ Os fatos apresentados encontram-se narrados na autobiografia de Germain, Adrienne. *As Estratégias da Promoção Internacional do Aborto*. [S.l.: s.n.], [199-?]. Disponível em: <<https://s3.amazonaws.com/padrepauloricardo-files/uploads/pb780q3tq6xai4a52w3x/2-Adrienne-Germain-Relato-auto-biografico.pdf>>. Acesso em: 29 nov. 2017.

pela sua fundação e financiadas, em grande medida, com os recursos do governo norte-americano por meio da agência governamental USAID. Ao ouvir falar do pensamento de Adrienne Germain, vai ao seu encontro.

O resultado desse encontro foi a produção de um discurso paradigmático de Rockefeller na Conferência sobre População da ONU em Bucareste, no ano de 1973. **Aqui se tem a mudança de rumo das fundações, que desde então agregaram ao uso de técnicas médicas os conceitos sociológicos de Kingsley Davis**, baseados na necessidade de inserção de novos valores e comportamentos para a mulher, empoderando-as e instigando-as a conquistarem sua independência. Ao defender essas ideias, Rockefeller também contribuía para a alteração das políticas para as mulheres da própria Nações Unidas, que passaria também a seguir essa mesma linha. Dessa forma, por meio de Adrienne Germain, a Fundação Rockefeller assumirá os mesmos princípios da Fundação Ford para o controle da natalidade.

AS ESTRATÉGIAS DE CONTROLE POPULACIONAL CHEGAM AOS ANOS 90

Em 1990, a Fundação Ford apresenta um documento intitulado *Saúde Reprodutiva: uma Estratégia para os Anos 90*²⁴. Recomenda-se a todos a sua leitura. A primeira parte se concentra em apresentar um resumo histórico dos fatos que apresentamos até então para promover o controle populacional por meio de políticas demográficas. Chama-se a atenção do leitor para a importância dada pelo documento ao uso de conceitos sociológicos no lugar das técnicas meramente contraceptivas:

Nos anos 80, um entendimento mais profundo das complexidades do processo pelos quais as pessoas tomam decisões reprodutivas e dessas consequências para toda a família começou a mudar o esquema conceitual a partir do qual as políticas populacionais eram discutidas. O reconhecimento

²⁴ Relatório Reece. *Estratégia Ford de Direitos Reprodutivos de 1990*. [S.l.: s.n.], [199-?]. Disponível em: <<http://www.votopelavida.com/fundacaooford1990.pdf>>. Acesso em: 29 nov. 2017.

de uma discriminação histórica contra as mulheres em muitos aspectos de suas vidas conduziu a um entendimento mais amplo de que o status das mulheres é um fator chave (...) *Enfrentar essa problema envolve temas tão delicados quanto a educação sexual precoce, mudança do papel e do status da mulher na sociedade (RELATÓRIO REECE, p. 3. Grifo nosso).*

O documento continua:

*A Fundação Ford espera demonstrar que é possível estar preocupado simultaneamente com o crescimento populacional e com o direito das mulheres e que o modo mais efetivo de abordar as questões populacionais é através do foco das mulheres. A Fundação Ford propõe uma abordagem que irá focar nos fatores sociais, econômicos e culturais que influenciam a saúde reprodutiva conforme definido anteriormente. A programação da fundação pretende trazer a **perspectiva das ciências sociais** para administrar a questão que tem sido até o presente momento, em grande parte, do domínio da profissão médica. Essa abordagem não pode omitir-se em promover a necessidade do aborto seguro (RELATÓRIO REECE, p. 5. Grifo nosso).*

Inserir-se nessa estratégia a difusão de debates públicos, por meio dos quais se procura manipular os conceitos éticos e morais da sociedade. Trata-se de inserir novos valores contrários à moral tradicional, mesmo às custas de dados estatísticos falsos.

Busca-se então promover práticas de abortos ilegais, mediante clínicas clandestinas, em países cuja legislação não as permitem. Promovem, então, estudos e pesquisas que atestam o elevado índice de mortalidade feminina em virtude da prática de *abortos inseguros*. E, com esses dados, alimentam o debate público para fins de legalização da prática:

Os estudos sobre a prevalência dos abortos ilegais e inseguros em um determinado país e sobre as demandas que exigem dos serviços de saúde do país irá fornecer a informação específica do país essencial para um debate informado e o subsequente desenvolvimento de reformas legais e de saúde. Estes dados deverão constituir-se no pano de fundo contra os quais deverão ser discutidos os valores morais envolvidos (RELATÓRIO REECE, p. 11).

Podemos, assim, concluir que o debate acerca da descriminalização do aborto é, na verdade, um dos instrumentos para promover uma *reengenharia social* nos moldes apresentados por Kingsley Davis em 1967 e que foram integralmente seguidos pelas fundações liberais metacapitalistas. Para ele, as instituições sociais são um conjunto de normas e padrões de conduta que levam a sociedade a se comportar de determinada maneira, originando usos e costumes, posteriormente positivados em leis que, por sua vez, definem o sistema de recompensa e punição a ser seguido. Objetiva-se, pois, o rompimento das normas e costumes tradicionais da sociedade e introdução de novos valores e paradigmas, de forma que o tão desejado controle populacional seja alcançado. Para isso, busca-se cercar a família, célula básica da sociedade, por meio da sua decomposição social.

A FAMÍLIA NO PENSAMENTO MARXISTA²⁵

Até o momento apresentamos os assuntos relativos à família e ao direito à vida sob perspectiva de um movimento internacionalmente articulado que promove esforços de ingerência em assuntos internos dos países. Procuramos demonstrar como influentes organizações internacionais concentraram esforços para alterar a estrutura da sociedade, por meio da alteração da complementariedade

²⁵ A maior parte das informações desta sessão foi retirada da apresentação do Pe. José Eduardo da Silva, doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Romana da Santa Cruz e professor de Teologia Moral. Cf. SILVA, José Eduardo da. A Família no Pensamento Marxista [Palestra]. In: Semana de Valorização da Vida. Brasília – Câmara dos Deputados, 8 e 9 set. 2015. Texto não publicado.

entre homem e mulher e da emancipação ou *empoderamento* da mulher. Esses esforços também incluíram a difusão de políticas de promoção do aborto. Tudo para que uma operação bem-sucedida de controle ou cerceamento da família fosse posta em prática. Os objetivos finais dessa ação bem articulada podem ser resumidos no controle populacional e no controle do comportamento. Agora, faz-se necessário que entendamos a razão pela qual esse controle da família também interessa a um outro grupo que, à semelhança do primeiro, atua de forma organizada e em nível internacional: **o movimento marxista**.

Mas que relação existe entre marxismo e família? Como um filósofo que dedicou a maior parte da sua vida para estudar questões políticas e econômicas ligadas à classe operária poderia atribuir à família uma importância tão fundamental? Como entender a centralidade da família no pensamento de Marx?

Para responder a essas perguntas, precisamos entender inicialmente que a tese marxista sofreu uma evolução ainda durante a vida do próprio Marx. Essa evolução daria uma nova interpretação ao chamado *materialismo histórico*²⁶. A nova interpretação passaria a levar em conta que, **para a verdadeira revolução acontecer, seria necessária a destruição da família, objetivo final do movimento comunista**. Para alcançar esse objetivo, diversos intelectuais no século XX dedicarão suas forças para encontrar um meio de concretizar essa premissa.

ENTENDENDO O PENSAMENTO MARXISTA

Karl Marx nasceu em 1818 na região onde hoje é a Alemanha. Filho de judeus que se converteram ao cristianismo, gostava muito de ler e dedicou-se aos estudos sobre política econômica e filosofia hegeliana na universidade

²⁶ Para Marx, o que move a História são relações econômicas e os interesses de classes. Para a cosmovisão marxista, a sociedade se estrutura em duas dimensões. A primeira é formada pelas relações de natureza econômica, que abrangem as relações econômicas, o acúmulo de capital, a produção de riqueza. A segunda é formada por tudo o que não é econômico, classificando-se como um conjunto de ideologias que abrange, entre outras coisas, a família, a religião, o aparato de governo, os sindicatos, as leis, os costumes e a moral. As relações econômicas determinam e condicionam o conjunto de ideologias e são responsáveis pelo progresso da História.

de Bonn. Na sua juventude, envolveu-se com o movimento conhecido como Juventude Hegeliana, também teve em Friedrich Hegel e Immanuel Kant, intelectuais dos séculos XVIII e XIX de matriz gnóstica, seus principais expoentes, os quais viriam a influenciar bastante o seu pensamento.

Durante seus estudos sobre filosofia, escreveu uma tese doutoral na qual explica a filosofia de Demócrito e de Epicuro, filósofos clássicos de matriz materialista. Em sua tese, apresentava a filosofia de Epicuro como mais bem-sucedida historicamente em virtude da natureza prática do seu *hedonismo filosófico*. Em termos simples, para Marx, uma corrente filosófica teria sucesso histórico se fosse aplicada de forma prática, ou seja, a filosofia somente teria valor histórico se fosse capaz de transformar a realidade materialmente.

Essa linha filosófica passaria a guiar seus trabalhos iniciais. Ele escreve o *Manifesto Comunista* em 1848, em que já defende a necessidade de subverter a ordem chamada por ele de *burguesa* por meio de uma revolução operária, em que os operários tomariam nas mãos os rumos da sociedade para criar um regime totalitário no qual assumiriam o controle dos meios de produção, que seriam repartidos igualmente por toda a sociedade. Essa concepção materialista do mundo e da história, centro da antropologia marxista, pode ser vista de maneira bem evidente na sua obra póstuma *A Ideologia Alemã*, em que afirma:

Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião e por tudo o que se queira. Mas eles próprios começam a se distinguir dos animais logo que começam a produzir seus meios de existência, e esse passo à frente é a própria consequência de sua organização corpora²⁷.

Para Marx, diferentemente do cristianismo, que atribui ao homem uma alma dotada de inteligência como principal condição distintiva de outros

²⁷ MARX, Karl. *A Ideologia Alemã*. São Paulo: Martins Fontes. 2002, p. 10.

animais, a diferenciação entre os seres humanos e os animais se dá na sua capacidade de produção material, ou seja, na sua capacidade de criar seus próprios instrumentos de trabalho. O homem essencial é aquele capaz de trabalhar o próprio corpo e produzir os elementos materiais necessários à sua sobrevivência, ou seja, o chamado *Homo faber* ou *homem puro* (pré-história). O *homem puro* seria, portanto, incapaz de pensar e seguir valores morais. Se o homem viesse a ter contato com qualquer dimensão que ultrapassasse a sua mera capacidade de produzir meios materiais para sobreviver, tornar-se-ia refém de uma ideologia criada por ele mesmo. Percebe-se, assim, o forte viés materialista em sua concepção filosófica.

Em *A Ideologia Alemã*, Marx ainda afirma que o homem, tendo uma vez satisfeito a necessidade material básica (garantia de sua sobrevivência), passa a ter outras, resultado do desdobramento da primeira necessidade fundamental (história). Esse processo seria o que ele chama de *história em movimento*, ou seja, o motor da história seria composto pelo conjunto de necessidades humanas materiais que conduziria o homem a uma constante interação com a natureza, transformando-a para garantir sua sobrevivência.

Por fim, em um último nível de interpretação da história, também afirma que, assim como os homens são capazes de produzir estruturas materiais necessárias a sua sobrevivência, também podem garantir a continuidade da espécie humana por meio da *produção* de outros homens. Em outras palavras, para a mentalidade marxista, o processo de perpetuação da espécie humana assume uma perspectiva puramente materialista, em que o relacionamento entre homem e mulher se resumiria a uma simples divisão de trabalho para a perpetuação da espécie humana, sendo completamente desprovida de elementos afetivos e morais. Neste modelo de desenvolvimento humano, Marx não leva em consideração qualquer aspecto próprio do relacionamento humano presente na relação natural entre os sexos, como o afeto, o compromisso, o respeito etc. A família, constituída no matrimônio, não passaria, portanto, de uma mera distribuição de trabalho para a perpetuação da humanidade e

seria resultado do progresso da sociedade burguesa, desvirtuando a chamada *sociedade pura*. Portanto, esse modelo de organização social burguês precisaria ser desfeito para que se pudesse retornar àquele nível inicial de desenvolvimento humano *puro*, livre de ideologias, no qual o homem somente produzia os meios materiais necessários à sua sobrevivência (*homem puro* ou *Homo faber*).

Contudo, foi somente nos últimos meses de sua vida que Marx chega ao seu modelo de pensamento pronto e mais acabado a respeito da família e da necessidade da sua eliminação. Em 1883, chega as suas mãos à obra do antropólogo norte-americano Lewis Morgan (1818-1881) intitulada *Ancient Society*. Nessa obra, Morgan tenta defender a existência histórica de um modelo de família mais antigo e promíscuo daquele de sua época a partir de observações dos padrões de comportamento de tribos que habitavam a América do Norte, notadamente no Havaí. As conclusões de Morgan influenciaram profundamente o pensamento de Marx a respeito da família, na medida em que, na interpretação marxista, ela não seria apenas o produto da evolução da sociedade burguesa, mas seria, fundamentalmente, a verdadeira causa da desigualdade humana.

Essa nova forma de compreensão da família foi expressa na sua última obra, *A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado*. Este trabalho não chegou a ser concluído por Marx em virtude de sua morte. A tarefa coube a Friedrich Engels, seu discípulo, que afirma, no prefácio do livro, executar o testamento do próprio Marx. Passemos a algumas passagens do próprio livro:

Existiu uma época primitiva em que reinava, no seio da tribo, o comércio sexual sem limites, de modo que cada mulher pertencia igualmente a todos os homens e cada homem igualmente a todas as mulheres (...). Aquele estado social primitivo, pertence a uma época tão remota que não podemos esperar encontrar provas diretas de sua existência, nem mesmo nos fósseis sociais, entre os selvagens mais atrasados²⁸.

²⁸ ENGELS, Friedrich. *A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado*. São Paulo: Escala, [s/d]. p. 46-47.

Marx supõe a existência de um modelo de sociedade em algum momento da história humana no qual reinava o comércio sexual sem limites, em que todos os homens copulavam com todas as mulheres, e afirma ser impossível a comprovação da existência de tal sociedade. A presunção de existência dessa ordem social baseia-se tão somente nas suas próprias conclusões lógicas.

As consequências de uma sociedade assentada em tais bases são mostradas nas páginas seguintes do livro:

Que significam relações sexuais sem restrições? Significa que não se aplicavam os limites hoje ou numa época anterior. (...) Antes da invenção do incesto (porque é uma invenção, aliás, das mais valiosas), as relações sexuais entre pais e filhos não podiam ser mais repugnantes do que aquelas que ocorriam entre outras pessoas de gerações diferentes, sem causar grande horror²⁹.

O livro também defende a ideia de que o macho, em virtude de sua força física, passou a tratar a mulher como sua propriedade, assim como os filhos oriundos dela, que passariam a ser os legítimos receptores do seu trabalho:

[A família monogâmica] Baseia-se no domínio com a finalidade expressa de procriar filhos cuja paternidade fosse indiscutível e essa paternidade é exigida porque os filhos deverão tomar posse dos bens paternos, na qualidade de herdeiros diretos³⁰.

O pensamento acabado de Marx em relação à família viria com a concepção de que o matrimônio não se constituiria somente numa divisão de trabalho, mas também na causa da primeira oposição de classes. O modelo de família monogâmico baseado no matrimônio era, portanto, o germe que disseminaria na sociedade a *psicologia do poder* e de dominação, isto é, a

²⁹ Ibid., p. 51.

³⁰ Ibid., p. 80.

subjugação de uma classe por outra, neste caso a subjugação da mulher pelo homem. **Pode-se concluir que exploração e a supremacia de uma classe sobre outra numa perspectiva político-econômica seria resultado de um modelo de opressão mais elementar oriundo na família.** Assim, a família seria uma instituição *endemicamente perversa* que deveria ser desfeita. Essa ideia é claramente manifesta a seguir:

A monogamia, portanto, não entra de modo algum na história como uma reconciliação entre o homem e a mulher e, menos ainda, como a forma mais elevada de casamento. Pelo contrário, surge sob a forma de subjugação de um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre os sexos, ignorado, até então, em toda a pré-história. Num velho manuscrito inédito, redigido em 1846 por Marx e por mim [A Ideologia Alemã], encontro o seguinte: "A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos". Hoje, posso acrescentar que a primeira oposição de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher, coincide com a opressão do sexo feminino pelo masculino. A monogamia foi um grande progresso histórico, mas, ao mesmo tempo, inaugura, juntamente com a escravidão e as riquezas privadas, aquele período que dura até nossos dias, no qual cada progresso é simultaneamente um relativo retrocesso, e no qual o bem-estar e o desenvolvimento de uns se realizam às custas da dor e da repressão de outros. Ela é a forma celular da sociedade globalizada³¹.

DA REVOLUÇÃO POLÍTICO-ECONÔMICA À REVOLUÇÃO CULTURAL

Os seguidores do pensamento de Marx não entenderam prontamente a mudança do modelo teórico marxista cujo núcleo passaria a residir agora na destruição da família. Os intelectuais e ativistas do movimento comunista continuavam, desde o final do século XIX até o início da década de 1920,

³¹ ENGELS, p. 84-85.

concentrando esforços para promover a Revolução sob a perspectiva do movimento proletário e, em alguns países, como no caso da Rússia, que não tinha grande tradição filosófica, sob a ação da força militar.

Contudo, foi somente em 1922, durante a *III Internacional*³², que os primeiros intelectuais começaram a vislumbrar o fomento da Revolução por outros meios que não a instrumentalização da classe operária e a difusão de guerrilhas. **Karl Korsch** foi o primeiro a fazer uma severa crítica ao uso da força como único método para se derrubar o sistema burguês. Ao contrário da tese marxista tradicional que defendia a ideia de que, para se destruir a *superestrutura* (conjunto da sociedade no qual estava presente todo o sistema ideológico composto por crenças e valores), bastava unicamente a destruição da *infraestrutura* (conjunto composto pela estrutura econômica, que comportava todos os meios de produção da riqueza e de acúmulo de capital, responsável pela sustentação de toda a sociedade), Korsch afirmava que seria necessário também atacar a *superestrutura*, uma vez que esta seria detentora de uma subsistência própria, em que a simples destruição das estruturas econômicas não causaria a sua falência. Korsch também defendia a criação de uma filosofia revolucionária para decompor a sociedade existente. Após esse objetivo ser alcançado, essa mesma filosofia seria extinta.

A consciência burguesa deve igualmente ser combatida no plano filosófico pela dialética materialista revolucionária, a filosofia da classe proletária, até que seja, ao fim desse combate, TOTALMENTE SUPERADA E SUPRIMIDA no plano teórico simultaneamente à total transformação no plano prático da sociedade existente e de suas bases econômicas. "Não podeis superar a filosofia sem antes realizá-la"³³.

³² O Movimento Comunista realizava periodicamente encontros globais a fim de avaliar as estratégias para a expansão da revolução socialista, os quais recebiam o nome de Internacionais. A Terceira Internacional ocorreu entre 1919 e 1943.

³³ KORSCH, Karl. *Marxismo e filosofia*. Rio de Janeiro: UFRJ, 2008. p 63 (Grifo nosso).

Essa nova cosmovisão marxista começou a chamar atenção de adeptos da ideologia comunista. **Felix Weil**, filho de um influente industrial da Alemanha, cria no mesmo ano o *Instituto de Pesquisa Social*, departamento da Universidade Goethe em Frankfurt, cujo objetivo será justamente encontrar meios para pôr em prática a teoria de Korsch.

Logo em seguida, **Marx Horkheimer**, primeiro diretor do recém-criado instituto, também terá um papel preponderante. Ele escreve dois ensaios importantes, o primeiro intitulado *Teoria Tradicional e Teoria Crítica*, em que apresenta, dentro do pensamento marxista, uma nova cosmovisão como modelo de organização da sociedade. No ponto de vista de Horkheimer era necessária a revisão do chamado modelo marxista clássico ou ortodoxo, o que resultaria numa forma de implantar a Revolução, não por meios políticos, econômicos ou militares, mas por meios culturais e intelectuais. A nova abordagem, conhecida como *Teoria Crítica*, apesar de sua complexidade, pode ser resumida em termos simples como o conjunto de abordagens e ideias que estabelecem a criação de teorias interdisciplinares que poderão servir como instrumentos de transformação social. Seus princípios serviriam mais tarde para o desenvolvimento de estudos de "gênero", da raça branca, de justiça social e do feminismo.

Uma das inúmeras aplicações da *Teoria Crítica* diz respeito à desconstrução de todos os aspectos da identidade humana, como orientação sexual, família, raça, cultura ou religião. A divisão clássica marxista entre opressores e oprimidos passa a ter uma nova leitura, na medida em que a antiga classe proletária logo é substituída pela palavra "minorias". Grupos majoritários agora passam a ser classificados como "privilegiados" e "opressores", ao passo que grupos minoritários são vistos como "excluídos" e "oprimidos". Dessa forma, casais, homens brancos e cristãos, por exemplo, passam a ser vistos como "opressores" e aqueles que não se encaixam nesses grupos são automaticamente vistos como "oprimidos". Portanto, faz-se necessário apresentar soluções a essas "desigualdades": para casais

opressores, a solução é encorajar outras formas de sexualidade; para homens brancos opressores, a solução é incrementar diversidade sexual e racial; para cristãos opressores, a solução é propagar o Islã. Assim, toda a norma ou padrão social deve ser contestado e idealmente alterado para o suposto benefício de grupos classificados como “oprimidos”.

O segundo ensaio chama-se *Autoridade e Família* (*Studein über Autorität und Familie*). Aqui, Horkheimer defende a concepção de que na família gera-se a ideia de autoridade, e esta, por sua vez, serve de base para a estrutura social burguesa, de maneira que a família introjeta na sociedade a ideia de autoridade que se consolida nas instituições que dão suporte para o Estado burguês, conforme afirma:

A família cuida da representação dos caracteres humanos tal como os exige a vida social, e lhe empresta em grande parte a aptidão imprescritível para o comportamento especificamente autoritário, do qual depende amplamente a sociedade burguesa. A tarefa da família é “educar para o comportamento autoritário”³⁴.

Portanto, para Horkheimer, a família gera a estrutura autoritária sobre a qual se assenta a sociedade burguesa.

Dentro desse conjunto de pensadores, destaca-se ainda o trabalho de **Jacques Derrida**. Derrida propõe uma nova lógica para se compreender a realidade diferente do modelo de raciocínio lógico tradicional (aristotélico-tomista), em que a produção de conhecimento se dá na relação entre sujeito e objeto. Essa nova forma de interpretação da realidade ganhou o nome de *Desconstruccionismo*. Para essa teoria, a leitura dos objetos e das estruturas materiais que nos cercam foi concebida unicamente para manter a chamada *ordem burguesa*. Por exemplo, um

³⁴ HORKHEIMER, Marx. *Autoridade e Família, em Teoria Crítica*. São Paulo: Perspectiva, 2012, p. 214. v. 1. (Grifo nosso).

copo d'água somente tem a sua razão de ser a partir da concepção de que foi projetado para manter a própria estrutura burguesa e não para servir ao seu propósito aparentemente lógico de portar água. Para se libertar dessa visão condicionante responsável por manter a ordem capitalista vigente, o sujeito precisa questionar a razão da existência daquele copo d'água, ou seja, desconstruir a forma tradicional de se relacionar com toda a realidade material que o circunda e encontrar a razão última da sua existência: a sustentação da ordem capitalista.

Derrida vai mais além. Não são somente os objetos e as estruturas materiais que são resultados de outros sujeitos, mas eu também, como pessoa, sou fruto de outros sujeitos, de maneira que a minha identidade somente existe para manter a ordem burguesa. O mesmo se aplica, por exemplo, à família, que também existe para servir o mesmo fim. Devo, assim, como sujeito consciente, questionar a minha existência, a existência da família e também de toda a estrutura social, uma vez que apenas seriam meios de sustentação da ordem capitalista. Busca-se, assim, desconstruir a identidade do indivíduo, da família e das próprias instituições primárias da sociedade, visto que somente existem para servir a interesses das classes e manter a estrutura de organização da burguesia (note-se que essa é a mesma estrutura psicológica da ideologia de "gênero", que procura desconstruir a identidade sexual a partir do entendimento de que não existem homem e mulher como duas categorias fechadas, mas são produtos da burguesia, por isso seus conceitos precisam ser subvertidos).

Por outro lado, um outro movimento intelectual ganhava força na década de 1960 nos EUA e também concebia a ideia de que a verdadeira revolução sonhada por Marx deveria se dar na superestrutura. O **movimento feminista** radical concentrava-se na ideia de que a busca da verdadeira igualdade deveria se dar na alteração do comportamento sexual dos indivíduos

e, especialmente, na mudança do papel feminino dentro da família³⁵. As ideólogas feministas, muitas das quais se sentiam subestimadas quanto a sua capacidade de participação política pelos próprios companheiros ligados ao Movimento Comunista, a partir dos escritos de Marx, começaram a acreditar que, além do reconhecimento social e político alcançado nas outras ondas feministas ocorridas nos séculos XVIII, XIX e nas primeiras décadas do século XX, seria necessária a libertação da mulher da vida em família, pois essa seria a primeira fonte de escravização, na medida em que a impediria de ter o mesmo reconhecimento político dos homens.

Nesse contexto, as feministas das décadas de 60 e 70 do século passado se aproximaram do pensamento de Marx e o incorporaram a sua agenda política. A primeira personagem a apresentar uma nova proposta para o movimento feminista diferente daquelas já feitas em etapas passadas foi **Simone de Beauvoir**. Em seu livro "*Le Deuxième Sexe*", ela foi a primeira ativista a chamar a atenção para a necessidade das reivindicações femininas se concentrarem na identidade da mulher. Ela faz uma crítica à definição da mulher sob um modo *heterossexual de ser* em relação ao homem. Para Beauvoir, a mulher sempre é apresentada como um *outro* sem identidade própria ou autônoma, que constantemente é definido a partir do homem, ou seja, o próprio conceito de mulher somente tem sentido se atrelado ao conceito de homem. Em função dessa concepção, ela propõe a libertação da mulher do que ela chama de *determinismo sexista*. Será a primeira a falar em "gênero" socialmente construído sobre novos referenciais, o que libertaria a mulher da hétero-determinação e da dependência masculina. Beauvoir apresenta ainda a figura da mulher como a antítese (oposto) profundamente rivalizada ao homem, de quem precisa se libertar.

³⁵ Embora não haja um consenso entre os historiadores a respeito de quando se deram as diferentes etapas do movimento feminista internacional, é possível, a grosso modo, identificar três momentos: a Revolução Francesa do final do século XVIII (I onda), as duas primeiras décadas do século XX nos EUA (II onda) e a década de 1960 também nos EUA, em que surgiram movimentos reivindicando liberdade sexual (III onda). Há historiadores contemporâneos que classificam a década de 1990 como um período de IV onda em que seria reivindicada a chamada igualdade de "gêneros".

Outro referencial para essa fase foi o pensamento de **Kate Millet**, autora da tese doutoral intitulada *Política Sexual*. Nesse trabalho, Millet faz uma análise detalhada dos textos de Marx e começa a apontar os equívocos interpretativos do marxismo clássico ou ortodoxo, que concebia que a Revolução deveria se dar por meio da subversão proletária ou pela ação militar. Ela afirma que os dirigentes da então União Soviética (URSS) não haviam entendido que, para se derrubar o sistema vigente, seria necessário atacar o núcleo social sobre o qual a sociedade se apoiava: a organização familiar. E, dessa forma, apesar de ter iniciado uma série de medidas para enfraquecê-la, não foram capazes de seguir em frente, antes retrocederam:

A URSS fez de fato um esforço consciente para pôr fim ao sistema patriarcal e reestruturar a sua instituição mais fundamental, a família. Depois da Revolução, foram votadas todas as leis possíveis para libertar o indivíduo das amarras familiares: liberalização do casamento e do divórcio, contracepção e aborto autorizado, sobretudo as mulheres e crianças escaparam do controle econômico do marido. Sobre o regime coletivo, a família começou a se desintegrar e as fissuras produziram-se seguindo exatamente o traçado que tinha presidido a sua construção. O sistema patriarcal começou, por assim dizer, fazer marcha atrás, enquanto a sociedade voltava a comunidade de trabalho democrática que as autoridades socialistas descrevem sobre o nome de matriarcado³⁶. (...) À parte do fato de declarar que família como sociedade obrigatória devia desaparecer, a teoria marxista não tinha conseguido fornecer uma base ideológica suficiente para uma revolução sexual e subestimava com uma notoriedade notável a força histórica e psicológica do sistema patriarcal. (...) Por consequência, quando a velha ordem patriarcal desabou, não existia uma teoria positiva e coerente para remediar a confusão que deveria inevitavelmente seguir-se³⁷.

³⁶ MILLET, Kate. *Política Sexual*. Lisboa: Dom Quixote, 1970. p. 158.

³⁷ *Ibid.*, p. 160.

Contudo, foi no pensamento de **Shulamith Firestone** que o movimento feminista marxista ganha sua máxima expressão. Suas ideias alcançam níveis mirabolantes, como a necessidade de libertação das mulheres do que ela chama de “tirania biológica” expressa na maternidade. Firestone também defende a necessidade de se emancipar financeiramente crianças e mulheres. Da mesma forma, ela propõe que a educação das crianças seja estendida a toda a sociedade, de maneira que qualquer entidade política ou institucional possa desempenhar o papel de agente educador. A educação não seria, portanto, mais papel exclusivo da mãe biológica.

Eis algumas sugestões do sistema alternativo:

A libertação das mulheres da tirania da sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada (...). Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa AMEAÇAR A FAMÍLIA, que é a unidade social organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico; A total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres quanto das crianças (...). É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista (...). Com isso atacamos a família em uma frente dupla, construindo aquilo em torno de que ela está organizada: a reprodução das espécies pelas mulheres, e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar essas condições, já seria o suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, A DESTRUIREMOS AINDA MAIS³⁸.

Firestone também argumenta acerca da necessidade de se eliminar nas escolas elementares da década de 70 a saudável distinção entre meninos e

³⁸ FIRESTONE, Shulamith. *A Dialética do Sexo: um estudo para a revolução feminista*. São Paulo: Labor do Brasil, 1976. p. 186-187 (Grifo nosso).

meninas onde as turmas dividiam-se por sexo³⁹ e faixa etária. As distinções entre homens e mulheres precisam ser vistas somente como aspectos culturais, mantidas e diferenciadas em razão da repressão sexual.

A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola elementar, devem ser destruídas. Abaixo a escola! (...). E, se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém estas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual "natural"⁴⁰.

Outro ponto defendido pela autora é a completa sexualização da mente humana, em que o indivíduo deve alimentar o desejo sexual por qualquer ente da realidade, seja humano ou não humano. Suas ideias serviriam de base para o desenvolvimento do que hoje vem a ser chamado de "amor intergeracional" e "direitos sexuais da criança".

Assim, chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para ser assim (...). Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sua sexualidade natural "polimorficamente diversa". Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada tornar-se-ia universal⁴¹;

³⁹ Estudos recentes apontam que o modelo de educação diferenciada por sexo produz melhores resultados de aprendizagem e de socialização que o modelo de escolas mistas. No Reino Unido, dentre as 50 melhores escolas, encontram-se 36 diferenciadas por sexo. Nos EUA, esse modelo de educação já se estende por mais de 500 escolas. Na Coreia do Sul, existem 1.483 escolas com educação diferenciada; no Japão, 402; na África do Sul, 411; na Austrália, 1.479; na Nova Zelândia, 121. Nesse sentido, e a despeito do uso inapropriado do termo "gênero" para se referir à sexualidade humana, um estudo muito interessante encontra-se em CHARRO, Maria Calvo. *Educação Personalizada e Diferenciada Por Sexo*. [S.l.: s.n.], 2010. Disponível em: <<http://www.afef.org.br/wp-content/uploads/2010/08/todos-iguais-mas-diferentes.pdf>>. Acesso em: 29 nov. 2017.

⁴⁰ FIRESTONE, op. cit., p. 187.

⁴¹ Ibid. p 187.

*Se a criança escolhesse a relação sexual com os adultos, ainda no caso que **ESCOLHESE A SUA PRÓPRIA MÃE GENÉTICA**, não existiram razões a priori para que esta rejeitasse suas insinuações sexuais, visto que o **TABU DO INCESTO** teria perdido a sua função⁴².*

A última contribuição, mais acabada, veio na década de 1990 por meio das ideias de **Judith Butler**. Butler é filósofa, graduada pela universidade de Yale e atualmente ocupa a cátedra de literatura comparada e retórica na universidade Berkeley nos EUA. Seus esforços têm se concentrado na incorporação acabada do conceito de “gênero” nos documentos normativos da ONU, conforme definidos na Conferência de Yogyakarta, ocorrida em 2006. Sua militância baseia-se na visão de que, para se alcançar uma ação política eficiente que defenda os interesses da mulher, esta deve se libertar não somente das funções de esposa e mãe, mas do próprio ser mulher:

Se uma noção estável de gênero não pode mais provar ser uma premissa fundacional da política feminista, talvez seja desejável um novo tipo de política feminista para contestar as próprias reificações [coisificações] de gênero e de identidade, uma nova política que fará a construção variável da identidade não apenas um pré-requisito metodológico e normativo, mas também um objetivo político⁴³.

A filosofia de Butler traz os mesmos pressupostos críticos e relativistas presentes nos pensadores iluministas modernos, como René Descartes. Ao introduzir sua dúvida metódica no pensamento filosófico moderno, Descartes colocava em xeque os princípios fundamentais da metafísica, os quais afirmam que a *ação* pressupõe o *ser*. Em sua conhecida afirmação “Penso, logo existo”, existe o grave erro em pressupor que a *ação* existe antes

⁴² Ibid. p. 215 (Grifo nosso).

⁴³ BUTLER, Judith. *Gender Trouble*. New York: Routledge, 2007. p. 7-8.

do *ser*. Essa concepção é facilmente refutada quando verificamos que, para a existência do pensamento (a *ação*), primeiramente deve existir a pessoa pensante (o *ser*). Butler comete esse mesmo erro:

O gênero é sempre um feito, ainda que não seja obra de um sujeito preexistente à obra. No desafio de pensar as categorias do gênero fora da metafísica da substância, é mister considerar a substância da afirmação de Nietzsche em Genealogia da Moral, de que não há "ser" por trás do fazer, do realizar, do tornar-se, o "fazedor" é uma mera ficção acrescentada à ação – a ação é o tudo⁴⁴.

Butler está, na verdade, propondo uma revolução nas relações sociais com consequências graves para o Direito e para a aplicação das leis. Ela afirma que o indivíduo (o *ser*) não existe, sendo o único elemento existente o seu "gênero", seu comportamento ou papel social (a *ação*). Portanto, o que existe é a ação desempenhada pelo agente, mas não necessariamente o próprio agente. Uma das consequências lógicas desse pensamento profundamente relativista é a impossibilidade de qualquer indivíduo tornar-se beneficiário de algum direito legal, em razão de esse indivíduo simplesmente não existir. Diante dessa impossibilidade de aplicação das leis e do gozo de direitos, como é possível defender os direitos das mulheres e das chamadas minorias, se essas pessoas nem mesmo existem? Pode-se, assim, perceber como essas bandeiras são falaciosas e contraditórias, pautadas em ideologias que negam a realidade.

NAQUELE DIA, HERODES E PILATOS SE FIZERAM AMIGOS, POIS ANTES ERAM INIMIGOS⁴⁵

Uma vez entendidas as razões expostas nas duas primeiras partes deste artigo, que explicam a razão das grandes fundações investirem tão

⁴⁴ BUTLER, Judith. *Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade*. São Paulo: Civilização Brasileira, 2015. p. 55.

⁴⁵ Cf.: Lc 23,12.

maciçamente em recursos para reduzir o crescimento demográfico mundial, e o processo de evolução do pensamento de Karl Marx de uma matriz político-econômica para uma matriz sociológica ou, mais especificamente, antropológica no âmbito da família, fica mais fácil compreender como se formou, no século XX, a esdrúxula aliança entre *metacapitalistas* e marxistas. Apesar de Marx ter chegado a sua tese pronta e acabada no último quartil no século XIX, foi somente no século seguinte que os seus seguidores entenderam plenamente o seu pensamento.

A compreensão se deu no mesmo momento em que os liberais *metacapitalistas* das grandes fundações internacionais precisavam encontrar meios para conter o crescimento populacional. Esses meios foram apresentados mais tarde, ainda que de forma incipiente, pelas sugestões de natureza sociológica de Kingsley Davis, ou seja, tratava-se de encontrar um meio para se modificar a estrutura da sociedade para se poder alterar a configuração natural da família e, por fim, se atingir a redução do crescimento populacional. Os marxistas, por sua vez, desejavam aniquilar a instituição familiar por entender que ela era a causa e a fonte de toda a opressão e desigualdade. Para eles, eliminar a família era condição *sine qua non* para a implantação da sociedade perfeita e igualitária. Portanto, apesar de uma incompatibilidade ideológica, as semelhanças de objetivos levaram a uma necessária aliança entre os dois grupos. Tanto é assim que, hoje, os financiadores das ações das organizações não governamentais marxistas são os liberais *metacapitalistas*.

A MISSÃO DE CADA UM DE NÓS

Diante dos fatos apresentados, esperamos poder ter facilitado a compreensão de alguns fenômenos sociais que tomam cada vez mais lugar na sociedade atual. A formação de um pensamento apto a compreender as razões mais profundas desses fenômenos é fundamental para a sua denúncia e desconstrução. Como cristãos conscientes de nossa missão neste mundo, não podemos aceitar tal manipulação de valores.

Uma vez conhecidas as intenções presentes por detrás dos diversos movimentos contrários à família e à ordem natural, é necessário assumir um apostolado de esclarecimento das pessoas a respeito das verdadeiras intenções camufladas em discursos bem elaborados e carregados de *slogans* em *defesa das minorias* e de *combate à discriminação*. Trata-se também de um sério esforço para que as pessoas abandonem o relativismo e o indiferentismo que impregnam a cultura atual, se aproximem da verdade estabelecida por Deus, impressa na realidade, e, ao mesmo tempo, repugnem qualquer iniciativa contrária a essa mesma verdade.

Os homens de hoje, herdeiros da grande riqueza erigida pela Igreja durante séculos, têm uma bela missão⁴⁶. Cada um de nós é chamado a assumir corajosamente a sua missão de corresponder, neste momento turbulento da História, à necessidade atual e urgente de salvar a família, salvar a sociedade e, assim, salvar a nossa própria civilização.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA SERGIPE DE NOTÍCIAS. *Profissionais são capacitados para assistência em situação de aborto*. Aracaju, 20 ago. 2008. Disponível em: <<http://agencia.se.gov.br/noticias/saude/profissionais-sao-capacitados-para-assistencia-em-situacao-de-aborto>>. Acesso em: 29 nov. 2017.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PRÓ-VIDA. *Extratos do Relatório Kissinger: Implicações do crescimento da população mundial para a segurança e os interesses externos dos Estados Unidos*. Brasília, 15 ago. 1997. Disponível em: <http://www.providafamilia.org/relatorio_kissinger.htm>. Acesso em: 29 nov. 2017.

AZEVEDO, Paulo Ricardo. Desenvolvimento das políticas de direitos sexuais e reprodutivos (1970-1990) [Palestra]. In: *Semana de Valorização da Vida. Brasília – Câmara dos Deputados*, 8 e 9 set. 2015. Texto não publicado.

BÍBLIA Sagrada. 155. ed. São Paulo: Ave-Maria, 2002.

BROOKE, Nigel; WITOSHYNSKY, Mary. *Os 40 Anos da Fundação Ford no Brasil: uma parceria para a mudança social*. São Paulo: Universidade de São Paulo,

⁴⁶ Cf.: Mc 16,15.

2002. Disponível em: <http://www.clam.org.br/bibliotecadigital/uploads/publicacoes/1024_1567_40anosdaFundFordnoBrasil.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2017.

BUTLER, Judith. *Gender Trouble*. New York: Routledge, 2007.

_____. *Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade*. São Paulo: Civilização Brasileira, 2015.

CHARRO, María Calvo. *Educação Personalizada e Diferenciada Por Sexo*. [S.l.: s.n.], 2010. Disponível em: <<http://www.afef.org.br/wp-content/uploads/2010/08/todos-iguais-mas-diferentes.pdf>>. Acessado em: 29 nov. 2017.

CONNELLY, Matthew. *Fatal Misconception: The Struggle to Control World Population*. London: Havard University, 2008.

DAVIS, Kingsley. *Política populacional: os programas atuais terão sucesso?* [S.l.: s.n.], 10/11/1967. Disponível em: <<https://s3.amazonaws.com/padrepauloricardo-files/uploads/m2st27cgdqr9icute1ok/1-Kingsley-Davis-Politica-Populacional.pdf>>. Acesso em: 29 nov. 2017.

ENGELS, Friedrich. *A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado*. São Paulo: Escala, [s/d].

FIRESTONE, Shulamith. *A Dialética do Sexo: um estudo para a revolução feminista*. São Paulo: Labor do Brasil, 1976.

GERMAIN, Adrienne. *As Estratégias da Promoção Internacional do Aborto*. [S.l.: s.n.], [199-?]. Disponível em: <<https://s3.amazonaws.com/padrepauloricardo-files/uploads/pb780q3tq6xai4a52w3x/2-Adrienne-Germain-Relato-auto-biografico.pdf>>. Acesso em: 29 nov. 2017.

HEER, David M. *Kingsley, Davis: A biography and selections from his writings*. New Jersey: Transaction, 2005.

HORKHEIMER, Marx. *Autoridade e Família, em Teoria Crítica*. São Paulo: Perspectiva, 2012.

INSTITUTO DA MULHER NEGRA. *Esterilização: impunidade ou regulamentação?* (Caderno Geledés). São Paulo: Girando, [1991]. Disponível em: <<http://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2015/05/Esterilizao-Impunidade-ou-Regulamentao.pdf?ebbcd4>>. Acesso em: 29 nov. 2017.

KORSCH, Karl. *Marxismo e filosofia*. Rio de Janeiro: UFRJ, 2008.

MARTINE, George. O papel dos organismos internacionais na evolução dos estudos populacionais no Brasil: notas preliminares. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos* (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), São Paulo, vol. 22, n.º 2, jul./dez. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-30982005000200005>. Acesso em: 29 nov. 2017.

MARX, Karl. *A Ideologia Alemã*. São Paulo: Martins Fontes. 2002.

MILLET, Kate. *Política Sexual*. Lisboa: Dom Quixote, 1970.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. *Magnitude do Aborto no Brasil*. Aspectos Epidemiológicos e Sócio-Culturais. Abortamento Previsto em lei em situações de violência sexual. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. Disponível em: <http://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/magnitude_aborto_brasil.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2017.

NATIONAL SECURITY STUDY MEMORANDUM (NSSM 200). *Implications of Worldwide Population Growth for US Security and Overseas Interests*. Washington, 10 dez. 1974. Disponível em: <http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pcaab500.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2017.

NÚCLEO DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO (NEPO). *II Programa de Capacitação em População, Ambiente e Desenvolvimento*: dimensões humanas das mudanças climáticas. Campinas, [ca. 2009]. Disponível em: <<http://www.nepo.unicamp.br/eventos/2009/capacitacao.html>>. Acesso em: 29 nov. 2017.

RAVENHOLT, Reimert T. *Foremost Achievements of USAID's Population Program*. (United States Agency for International Development). Washington, [1966-1979]. Disponível em: <<http://www.ravenholt.com/population/Foremost.zip>>. Acesso em: 29 nov. 2017.

RELATÓRIO REECE. *Estratégia Ford de Direitos Reprodutivos de 1990*. [S.l.: s.n.], [199-?]. Disponível em: <<http://www.votopelavida.com/fundacaoford1990.pdf>>. Acesso em: 29 nov. 2017.

SILVA, José Eduardo da. A Família no Pensamento Marxista [Palestra]. In: *Semana de Valorização da Vida*. Brasília – *Câmara dos Deputados*, 8 e 9 set. 2015. Texto não publicado.

TAKITANI, Fernanda. Política Demográfica e Planejamento Familiar (1950-1970) [Palestra]. In: *Semana de Valorização da Vida*. Brasília – *Câmara dos Deputados*, 8 e 9 set. 2015. Texto não publicado.

UNICAMP. *Representante do Fundo de População das Nações Unidas visita a Unicamp*. Campinas, 08 abr. 2010. Disponível em: <<http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2010/04/08/representante-do-fundo-de-populacao-das-nacoes-unidas-visita-a-unicamp>>. Acesso em: 29 nov. 2017.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. *Convênios do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG (CEDEPLAR)*. Belo Horizonte, 2017. Disponível em: <<http://www.cedeplar.ufmg.br/institucional/convenios?highlight=WyJyb2NrZmVsbGVyIl0=>>>. Acesso em: 29 nov. 2017.